

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№4 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Ҳошимхонов Ахрорхон Мўминович ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЯНГИ КОНСТИТУЦИЯСИДА “ИЖТИМОЙ МАЖБУРИЯТ (ЖАВОБГАРЛИК)” МАСАЛАСИ ТАДБИРКОР ҲУҚУҚЛАРИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСИ.....	5
2. Саекеева Райхан Полатовна ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН.....	15
3. Abdullayev Jamshid Djamilovich TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARINING HUQUQIY ASOSLARI.....	22
4. Gadoyev Bekzod Ishqobilovich O‘ZBEKISTON, ROSSIYA VA XITOIY MILLIY NORMA IJODKORLIGIDA QONUN BO‘YICHA MEROSGA BO‘LGAN HUQUQ TO‘G‘RISIDAGI GUVOHNOMANI RASMIYLASHTIRISHNING ILMIY-QIYOSIY TAHLILI.....	31
5. Мирзаев Шухрат Машрабович ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО УКРЕПЛЕНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ НАЧАЛ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ.....	40
6. Беристенов Самат Оразбаевич ҚИМОР ВА ТАВАККАЛЧИЛИККА АСОСЛАНГАН БОШҚА ЎЙИНЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ҲАМДА ЎТКАЗИШ ЖИНОЯТИНИНГ ОБЪЕКТИ СИФАТИДА АҲОЛИ САЛОМАТЛИГИ ВА ЖАМОАТ АҲЛОҚИ.....	49
7. Каттақулов Муродилло Қурбонбоевич ВОЯГА ЕТМАГАНЛАРНИНГ ЖИНСИЙ ДАХЛСИЗЛИГИ ВА ЖИНСИЙ ЭРКИНЛИГИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР ТУШУНЧАСИ ВА НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ.....	56
8. Хайдаров Шухратҗон Дјумаевич НАҲОТ YOKI SOG‘LIQ UCHUN XAVFLI JINOYATLARNING KELIB CHIQISH SABABLARI.....	64
9. Рахимов Бобур Истамович ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАРДА БЕЗОРИЛИК ОҚИБАТИДА СОДИР ЭТИЛАДИГАН АЙРИМ ҚИЛМИШЛАР УЧУН ЖИНОЙИ ЖАВОБГАРЛИК.....	74
10. Утемуратова Сапаргул Шамшетовна ЭКОЛОГИЯ СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАРДА СУБЪЕКТНИ АНИҚЛАШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	82
11. Худайкулов Ферузбек Хуррамович ЖИНОЯТ ТАРКИБИ – ЖИНОЙИ ЖАВОБГАРЛИККА ТОРТИШНИНГ ЯГОНА АСОСИ: ГЕНЕЗИС, ТУР, БЕЛГИЛАР БЎЙИЧА ИНСТРУМЕНТАЛ ТАҲЛИЛ ВА ТАКЛИФ.....	89
12. Каршиев Азиз Мухторович ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИНИ ЎТКАЗИШ ШАРТЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ- ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ.....	102

Xaydarov Shuxratjon Djumaevich,
 Toshkent davlat yuridik universiti Jinoyat huquqi, kriminologiya
 va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasi professori vazifasini bajaruvchi,
 Yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD),
<https://orcid.org/0000-0002-8188-7410>
 E-mail: Xaydarovshuxrat@mail.ru

HAYOT YOKI SOG'LIQ UCHUN XAVFLI JINOYATLARNING KELIB CHIQISH SABABLARI

For citation: Khaydarov Shukhratjon Jumaevich. CRIMES DANGEROUS TO LIFE OR HEALTH REASONS FOR THE APPEARANCE. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 4, pp. 64-73

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11419435>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada hayot yoki sog'liq uchun xavfli jinoyatlarning kelib chiqish sabablari, jumladan, jinoyatni sodir etish uchun sharoit yaratuvchi, uni amalga oshirishga ko'maklashuvchi turli omillar (ijtimoiy, huquqiy, tabiiy, texnik, ma'naviy-ma'rifiy) majmui bayon etilgan. Shuningdek, maqolada hayot yoki sog'liq uchun xavfli jinoyatlarning sabablari va shart-sharoitlarini quyidagicha turkumlashga bo'lingan: o'ldirish yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitishning sabablari va shart-sharoitlari; tanosil yoki OIV kasalligi/OITSni tarqatishning sabablari va shart-sharoitlari; homilador ayolning reproduktiv huquqlariga tajovuz qiluvchi jinoyatlarning sabablari va shart-sharoitlari; insonni undan a'zolarini va (yoki) to'qimalarini transplantatsiya uchun olishga rozilik berishga majburlashning sabablari va shart-sharoitlari; kasb yuzasidan o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik va xavf ostida qoldirish jinoyatlarining sabablari va shart-sharoitlari kabi turkumlash orqali tahlil qilingan.

Kalit so'zlari: jinoyatchilik, shart-sharoit, sabab, hayot, sog'liq, o'ldirish, zo'rlik, qo'rqitish, jinoiy ravishda homila tushirish, ozodlikdan mahrum etish, sudlanuvchi, homilador, huquqqa xilof, tanosil, OIV/OITS kasalligi, bemor, vazifa, majburiyat, beparvolik, xavf ostida qoldirish.

Хайдаров Шухратжон Джумаевич,
 Исполняющий обязанности профессора кафедры уголовного
 права, криминологии и противодействия коррупции
 Ташкентского государственного юридического университета,
 Доктора философии по юридическим наукам
<https://orcid.org/0000-0002-8188-7410>
 E-mail: Xaydarovshuxrat@mail.ru

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЯ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

АННОТАЦИЯ:

В данной статье описаны причины преступлений, опасных для жизни или здоровья, включая совокупность различных факторов (социальных, правовых, природных, технических, духовных и воспитательных), создающих условия для совершения преступления и способствующих его осуществлению. Также в статье классифицируются причины и условия преступлений, опасных для жизни или здоровья, следующим образом: причины и условия угроз убийством или применением насилия; причины и условия передачи заболеваний, передающихся половым путем, или ВИЧ/СПИДа; причины и условия совершения преступлений, нарушающих репродуктивные права беременной женщины; причины и условия принуждения человека дать согласие на получение его органов и (или) тканей для трансплантации; проанализированы путем категоризации причин и условий преступлений, связанных с ненадлежащим исполнением своих обязанностей и созданием профессиональной опасности.

Ключевые слова: преступление, состояние, причина, жизнь, здоровье, убийство, насилие, запугивание, криминальный аборт, лишение свободы, подсудимый, беременная, незаконное, репродуктивное, ВИЧ/СПИД, пациент, обязанность, обязанность, халатность, опасность.

Khaydarov Shukhratjon Jumaevich,

Acting Professor of Department of Criminal law, Criminology
and Anti-corruption of Tashkent State University of Law

Doctor of Philosophy in Law (PhD),

<https://orcid.org/0000-0002-8188-7410>

E-mail: Xaydarovshuxrat@mail.ru

CRIMES DANGEROUS TO LIFE OR HEALTH REASONS FOR THE APPEARANCE

ANNOTATION

This article describes the causes of crimes dangerous to life or health, including a combination of various factors (social, legal, natural, technical, spiritual and educational) that create conditions for the commission of a crime and contribute to its implementation. The article also classifies the causes and conditions of crimes dangerous to life or health as follows: causes and conditions of threats of murder or violence; causes and conditions of transmission of sexually transmitted diseases or HIV/AIDS; reasons and conditions for committing crimes that violate the reproductive rights of a pregnant woman; the reasons and conditions for forcing a person to consent to receiving his organs and (or) tissues for transplantation; analyzed by categorizing the causes and conditions of crimes associated with improper performance of duties and the creation of professional danger.

Keywords: crime, condition, reason, life, health, murder, violence, intimidation, criminal abortion, imprisonment, defendant, pregnant, illegal, reproductive, HIV/AIDS, patient, duty, duty, negligence, danger.

Jinoyatchilik shart-sharoitlari o‘z-o‘zidan jinoyatchilikni keltirib chiqarmasada, jinoyatni sodir etish uchun sharoit yaratuvchi, uni amalga oshirishga ko‘maklashuvchi turli omillar (ijtimoiy, huquqiy, tabiiy, texnik, ma‘naviy-ma‘rifiy) majmui tushuniladi.

Kriminolog olimlar ta‘kidlaganidek, “jinoyatchilik kelib chiqishini yaqqol tushuntirib beruvchi bosh, asosiy sababi bo‘lmaydi, aksincha ular ko‘p va xilma-xil bo‘lib, bir-biri bilan hamda jinoyatchilik shart-sharoitlari bilan uzviy, chambarchas bog‘liq holda mavjud bo‘ladi hamda shunga ko‘ra jinoyatchilik sabab va shart-sharoitlari majmui haqida gapirish o‘rinli bo‘ladi” [1]. Shu bilan birga jinoyatchilik sabab va shart-sharoitlari ayrim hollarda o‘rni bilan almashishi ham mumkin: ayni bir holat bir vaziyatda jinoyatni sodir etishga turtki bo‘lishi, boshqa vaziyatda esa, faqatgina sharoit yaratishi mumkin.

V.N.Kudryavsev va V.E.Eminov ta‘kidlaganidek, “jinoyatchilik sabablari majmui deganda o‘zaro bog‘liq, bir-birini taqozo etuvchi hamda umumiy tabiati asosida birlashgan salbiy ijtimoiy

hodisalar tushunilib, ularning zamirida jinoyat sodir etish uchun qulay shart-sharoitlar yuzaga keladi. Ular sirasiga birinchi navbatda iqtisodiyot, siyosat, ijtimoiy munosabatlar, jamiyatning ma'naviy holati, huquqiy tartibga solish sohasidagi kriminogen hodisalar kiradi" [2].

Hayot yoki sog'liq uchun xavfli jinoyatlarning kelib chiqish sabablari va shart-sharoitlari ham umumiy jinoyatchilik sabablari va shart-sharoitlaridan kelib chiqadi. Hayot yoki sog'liq uchun xavfli jinoyatlarning sabablari va shart-sharoitlarini quyidagicha turkumlash mumkin: 1) o'ldirish yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitishning sabablari va shart-sharoitlari; 2) tanosil yoki OIV kasalligi/OITSni tarqatishning sabablari va shart-sharoitlari; 3) homilador ayolning reproduktiv huquqlariga tajovuz qiluvchi jinoyatlarning sabablari va shart-sharoitlari; 4) insonni undan a'zolarini va (yoki) to'qimalarini transplantatsiya uchun olishga rozilik berishga majburlashning sabablari va shart-sharoitlari; 5) kasb yuzasidan o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik va xavf ostida qoldirish jinoyatlarining sabablari va shart-sharoitlari.

a) hayot yoki sog'liq uchun xavfli jinoyatlarning umumiy sabablari va shart-sharoitlari

Hayot yoki sog'liq uchun xavfli jinoyatlarning umumiy sabablari va shart-sharoitlariga umumijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy-axloqiy, huquqiy, tashkiliy-boshqaruv tusidagi kamchiliklar kiradi.

Xususan, hayot yoki sog'liq uchun xavfli jinoyatlar sodir etilishida ishsizlik, yoshlarning uyushmaganligi, o'qish, kasb bilan band emasligi, daromadi pastligi kabi umumiy sabab va shart-sharoitlar ta'sir ko'rsatadi.

Adabiyotlarda "iqtisodiy xususiyatdagi kamchiliklar, ko'pgina jinoyatlar, shu jumladan, zo'ravonlik jinoyatlarini sodir etishga ham bevosita bo'lmasa-da, bilvosita sharoit yaratishi" [3] qayd etiladi. Bu shu bilan izohlanadiki, kambag'allik va qashshoqlik, ishsizlik shaxsda torfe'llik, har narsaga g'azablashish, asabiylashish hamda umidsizlik holatini keltirib chiqaradi, bu esa, shaxslararo munosabatlarda nizoli vaziyatlarni qo'zg'atadi, shaxsni turli yo'llar bilan pul topishga majbur bo'ladigan sharoitga solib qo'yadi natijada hayot yoki sog'liq uchun xavfli jinoyatlarni, masalan, o'ldirish yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish, jinoiy ravishda homila tushirish (abort), ayolni o'z homilasini sun'iy ravishda tushirishga majburlash kabilarni sodir etilishi uchun shart-sharoit yaratiladi.

Jamiyatdagi ma'naviy muhit ham hayot yoki sog'liq uchun xavfli jinoyatlarning sodir etilishining umumiy shart-sharoitlari va sabablarini tashkil qiladi. "Jamiyatda kuch yoki kuchsizlik manbai – hayotning ma'naviy darajasi, undan keyingina sanoat va iqtisodiyotdir. Birgina bozor iqtisodiyoti va umumiy farovonlik insoniyat gultoji bo'la olmaydi. Basharti, millatning ruhiy kuchi so'nggan bo'lsa, hech qanday eng yaxshi davlat tuzilmasi va iqtisodiy taraqqiyot ham uni muqarrar o'limdan qutqarib qololmaydi, zero, ichidan chirigan daraxt uzoq yashamaydi" [4].

Shu nuqtai nazardan ma'naviy qashshoqlik, buzuqlik, axloqsizlik, fahsh, tengsizlik, har qanday yo'l bilan bo'lsa ham pul topishni qo'llab-quvvatlash, jamiyatda turli jinoiy unsurlarning romanizatsiya qilinishi, voyaga yetmaganlarga nisbatan shafqatsizlik va zo'ravonlik avj olishi jamiyatda jinoyatchilik, shu jumladan, hayot yoki sog'liq uchun xavfli jinoyatlarning sodir etilishi uchun ham qulay shart-sharoit yaratadi. Bunday holat ta'magirlik, boshqalarning hayoti yoki sog'lig'iga bepisand munosabatda bo'lish, o'z kasbiga, faoliyatiga sidqidildan yondashmaslik, boshqalarni majburlash orqali, ularni hayotini yoki sog'lig'ini xavf ostiga qo'yib o'z maqsadiga erishishga intilish, zo'ravonlik sodir etishdan tap tortmaslik kabi maqsad va motivlarga asoslanib, hayot yoki sog'liq uchun xavfli jinoyatlarning sodir etilishiga tutki bo'ladi.

V.N. Kudryavsev ta'kidlaganidek, "ma'naviy muhit buzilgan jamiyatda jinoyat sodir etmagan bo'lsa-da, uni sodir etishga tayyor bo'lgan ko'pchilik odamlar bo'ladi: ular salbiy qadr-qimmatlarni qo'llab-quvvatlaydi, lekin qulay imkoniyat bo'lmagani sababli uni amalga oshirmaydi" [5].

Bu borada ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlarning o'rni va roli muhim. Zero, OAVda, ijtimoiy tarmoqlarda shafqatsizlik va zo'ravonlik, fahsh, oson boylik orttirish kabilarning targ'ib qilinishi jamiyatda hayot yoki sog'liq uchun xavfli jinoiy xatti-harakatlarni ijtimoiy norma sifatida qabul qilinishiga hamda mazkur jinoyatlar sodir etilishiga sharoit yaratadi.

Jinoyatchilik, shu jumladan, hayot yoki sog'liq uchun xavfli jinoyatlarning sodir etilishiga qonunchilikdagi bo'shliqlar va boshqa huquqiy tusdagi kamchiliklar, ayrim munosabatlarning

huquqiy tartibga solinmaganligi, shuningdek, aholi huquqiy ongining pastligi, huquqiy nigilizm, jinoyat qonunidagi kamchiliklar, shu jumladan, jinoiy jazolar tizimining nomukammalligi ham ta'sir ko'rsatadi.

Ta'kidlash lozimki, jinoiy jazolar tizimi uzoq rivojlanish yo'lini bosib o'tdi. Xususan, O'zbekiston Respublikasining 2015 yil 10 avgustdagi O'RQ-389-sonli Qonuniga asosan jinoiy jazo tizimiga ozodlikdan mahrum etishga muqobil jazo chorasi sifatida ozodlikni cheklash jazosi kiritildi. Lekin o'tgan davrda ushbu jazo chorasining tom ma'noda ozodlikdan mahrum etishga muqobil bo'lgan, sudlanuvchilarni axloqan tuzatish uchun samarali ta'sir chorasiga aylana oldi, deb ayta olmaymiz. Shundan kelib chiqib, fikrimizcha, Jinoyat kodeksida ozodlikni cheklash jazosini qo'llash doirasini aniq belgilash, shu jumladan, homilador ayollarga, uch yoshga to'lmagan bolalari bor ayollarga, birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslarga, pensiya yoshiga yetganlarga tayinlanishi kerak, qolgan barcha hollarda sudlanuvchiga nisbatan ozodlikdan mahrum etish tariqasidagi jazo tayinlanishi lozim. Shu maqsadda JK 46-moddasiga tegishli tuzatish kiritishni taklif qilamiz.

Shu bilan birga jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan shaxslarning ijtimoiy reabilitatsiyasi bo'yicha ishlar qonunosti hujjatlari bilan tartibga solingan, lekin ushbu shaxslar bilan ishlash bo'yicha faoliyatni qonun darajasida tartibga solish imkoniyatini ko'rib chiqish zarur. Shu maqsadda "Jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan shaxslarning ijtimoiy reabilitatsiyasi to'g'risida"gi Qonunni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Hayot yoki sog'liq uchun xavfli jinoyatlarni keltirib chiqaruvchi muammolar haqida so'z borganda tashkiliy-boshqaruv tuzatishidagi kamchiliklarga ham to'xtalib o'tish lozim. Bular joylarda huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'yicha ishlarni tashkil etishdagi, bunday faoliyatni nazorat qilish tizimidagi, huquqni muhofaza qilish organlarida xizmat qiladigan kadrlar faoliyatidagi kamchiliklar bilan bog'liq.

Masalan, hududlar kesimida kriminogen vaziyat to'g'risidagi doimiy va ishonchli axborotning yo'qligi, shuningdek, huquqbuzarliklar profilaktikasi bilan shug'ullanuvchi huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari, shu jumladan, profilaktika inspektorlarining kriminologik va psixologik tayyorgarligi darajasining yetarli emasligi, huquqbuzarliklar profilaktikasi choralardan yetarlicha samarali foydalanilmayotganligi, huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyatiga jamoatchilik va psixologlarni jalb etishning samarali tizimi yo'lga qo'yilmaganligi, mahalla, o'qish va ish joylarida, mehnat jamoalarida huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'yicha ishlarning lozim darajada tashkil etilmaganligi kabilar ham hayot yoki sog'liq uchun xavfli jinoyatlarni sodir etish uchun shart-sharoit yaratadi.

Ta'kidlash lozimki, hayot yoki sog'liq uchun xavfli jinoyatlar profilaktikasi ko'pincha rasmiy, yuzaki, bunday jinoyatlarni sodir etishga moyil bo'lgan shaxslarni o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olmay o'tkaziladi va natijada manzilli, samarali ta'sirga ega bo'lmaydi. Profilaktik choralar negizida ustuvor ravishda shaxsning muqaddam sudlanganligi yotadi, boshqa toifa shaxslar e'tibordan chetda qoladi.

Shu bilan birga profilaktika inspektorlarining ko'pchiligi psixologiya sohasida zarur bilim va ko'nikmalarga ega emasligi tufayli yakka tartibdagi profilaktika suhbatlarini samarali tashkil etolmaydi, oilaviy va shaxslararo nizolar ishtirokchilari shaxsiga to'g'ri tashxis qo'ya olmaydi va natijada ularni hal eta olmaydi.

Xususan, o'ldirish yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish jinoyatining oldini olish bo'yicha umumijtimoiy chora-tadbirlar doirasida turli toifadagi fuqarolar (er-xotin, qarindosh, qo'shni, hamkasb) o'rtasida nizoli vaziyatlarni bartaraf etish bo'yicha institutsional, tashkiliy-huquqiy mexanizmlarni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Shu maqsadda nizoli vaziyatdagi fuqarolarga ruhiy yordam ko'rsatuvchi psixologlar xizmati tizimini rivojlantirish lozim.

Bu borada psixologik xizmat tizimidagi kamchiliklar ham mazkur jinoyatlarning umumiy sabab va shart-sharoitlariga sabab bo'lmoqda. So'nggi yillarda Internet orqali psixologik yordam ko'rsatuvchi psevdopsixologlar soni keskin ko'payib ketgan bo'lsa-da, ularning samaradorligi, ishonchliligi, saviyasi juda past. Bugungi kunda psixologiya yo'nalishida onlayn va offlayn formatda seminarlar o'tkazish orqali xususiy tartibda psixologik yordam ko'rsatish faoliyati keng tarqalgan

bo'lsa-da, mazkur seminarlar o'tkazishga hech qanday diplom yoki malaka talab qilinmasligi sababli 2-3 oylik kurslarni tamomlagan yoki umuman ma'lumotsiz "psixologlar" soni oshgan. Qolaversa, seminarlarda psixologiyaga aloqasi bo'lmagan diniy va boshqa mavzular ko'tarilib, ularda ayollarning huquqlarini kamsitish yoxud aksincha, milliy qadriyatlarimizga mos kelmaydigan feminizm ta'limotlarini haddan tashqari chuqur targ'ib qilinmoqda.

Shu bilan birga sohada kasb etikasi qoidalari mavjud emasligi bois, "psixologlar" umumiy amaliyotga zid ravishda fuqarolarga muayyan muammolar yechimi bo'yicha maslahatlar berib kelishmoqda, tinglovchilariga mijoz emas, balki izdoshlari (muridlari) sifatida munosabatda bo'lib, o'zini va berayotgan ta'limotlarini ilohiylashtirishga urinishmoqda.

Muayyan sohada maxsus bilim va tajribasiz hamda asosiy maqsadi yolg'on yo'li bilan pul ishlash bo'lgan soxta trenerlar – "info'lilar" faoliyati ham kengayib bormoqda. Seminar-trening kurslar o'tkazish ta'lim xizmatini ko'rsatish faoliyati hisoblanmasligi ushbu yo'nalishni amaldagi qonunchilik orqali tartibga solish imkonini cheklamoqda va bu bilan soxta trenerlar faoliyatiga keng yo'l ochib berilmoqda.

Ayrim trenerlar jinsiy tarbiya niqobi ostida turli kontentlar orqali aholi, ayniqsa yoshlar orasida axloqiy buzulq harakatlarini targ'ib qilmoqda. Aksariyat kurslarda qonunchilikda taqiqlangan yoki ijtimoiy xavfli oqibat keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan harakatlarni o'rgatish va muayyan mafkurani tinglovchilarga qat'iy qoidalar tarzida singdirish orqali ularning ongini manipulyatsiya qilish holatlari kuzatilmoqda. Masalan, ayrim seminarlarda ko'pxotinlik, davlat raqami belgisini kameradan yashirish, davlat xizmatchilariga hurmatsizlik qilish, o'rnatilgan jamoat tartibi qoidalarini inkor etish kabi mavzular ko'tarilgan. Yuqoridagilar ham o'z navbatida mamlakatimizda psixologik yordam tizimini takomillashtirish zaruratidan dalolat bermoqda.

b) hayot yoki sog'liq uchun xavfli jinoyatlarning maxsus sabablari va shart-sharoitlari

Hayot yoki sog'liq uchun xavfli jinoyatlarning maxsus sabablari va shart-sharoitlariga ushbu turga mansub bo'lgan u yoki bu jinoyatlarning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqadi.

Maxsus sabablar ular birinchi navbatda muayyan turdagi jinoyatlar uchun xos bo'lib, boshqalarga to'g'ri kelmasligi mumkin. Masalan, adabiyotlarda o'ldirish yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitishning maxsus sabab va shart-sharoitlari sifatida "fuqarolarning ijtimoiy-iqtisodiy, konstitutsiyaviy hamda shaxsiy huquq va qonuniy manfaatlarining yetarlicha ta'minlanmaganligi, xufyona iqtisodiyot ulushi, huquqni muhofaza qiluvchi organlarning protsessual, tezkor-qidiruv faoliyatining yetarlicha samarali emasligi, noqonuniy qurol muomalasi, spirtli ichimlik iste'molining keng rivojlanganligi" [6] ko'rsatiladi.

O'ldirish yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish jinoyati bo'yicha 30 ta ishlarda mazkur jinoyatlarning sodir etilishi sabablari va shart-sharoitlari tahlil qilinganda, ular orasida jabrlanuvchining viktim xulq-atvori, huquqqa xilof yoki aybli xatti-harakatlari (jabrlanuvchi sudlanuvchini qarzga pul olib qaytarib bermagan, haqorat qilgan) muhim o'rin tutishini ko'rsatmoqda (24 foiz).

Shuningdek, mazkur jinoyat sabablari orasida oilaviy-maishiy nizolar va kelishmovchiliklar ham katta o'rin tutadi. Xususan, o'rganilgan jinoyat ishlarida er-xotin, shu jumladan, sha'riy nikoh asosida yashovchilar, aka-ukalar va qo'ni-qo'shnilar o'rtasidagi maishiy nizolar (oilaviy kelishmovchilik, rashk, uy yoki mol-mulk talashish) tufayli o'ldirish yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish jinoyatini sodir etish holatlari ham ko'p (30 foiz).

Guvohi bo'lganimizdek, o'ldirish yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitishning maxsus sabablari va shart-sharoitlariga oilaviy tarbiyadagi kamchiliklar salmoqli o'rin tutmoqda. Kriminologlar ta'kidlaganidek, "oilada – bu jinoiy xulq-atvoriga olib keladigan sababiyat zanjirining bosh xalqasi. Ko'p sonli psixologlar tadqiqotlari ko'rsatganidek, balog'atga yetgan shaxs ko'p hollarda yoshligida o'z ruhiyatida muhrlanib qolgan xulq-atvorini takrorlaydi. Masalan, shaxs yoshligida nizoli vaziyat ota-onasi tomonidan qo'pol kuch yordamida hal etilgan bo'lsa, u ham voyaga yetib shunday harakat qilishi mumkin" [7]. Haqiqatdan ham oilaning inson shaxsi shakllanishidagi o'rni va roli beqiyos. Shaxs tabiatidagi ijobiy fazilatlar va shafqatsizlik, qo'pollik, salbiy illatlar ham aynan oilada shakllanadi. Oilada zo'ravonlik, fahsh, uzluksiz spirtli ichimliklar iste'mol qilnadigan muhitida ulg'aygan bola vaqt o'tib, o'zi ham nizoli, urushqoq, spirtli ichimliklarga ruju qo'yuvchi, betartib

jinsiy hayot kechiruvchi bo‘lib ulg‘ayish ehtimoli yuqori bo‘ladi. Jinoyat ishi materiallari o‘rganilganda o‘ldirish yoki zo‘rluk ishlatish bilan qo‘rqitish jinoyatini sodir etganlarning 45 foizi, tanosil, OIV/OITS kasalligini yuqtirish jinoyatini sodir etganlarning 68 foizi notinch oilada ulg‘ayganligi aniqlandi.

O‘ldirish yoki zo‘rluk ishlatish bilan qo‘rqitishning maxsus sabablari va shart-sharoitlariga alkogolizm ham kiradi. Xususan, biz o‘rgangan o‘ldirish yoki zo‘rluk ishlatish bilan bog‘liq 30 ta jinoyat ishining 13 foizi aynan alkogol ichimlik ta‘sirida sodir etilgan.

Mazkur jinoyatlarning sabablari orasida ayblanuvchining torfe‘lligi, murosasizligi, jahldorligi kabi fe‘llari negizida vujudga kelgan tortishuv va nizolar (avtoturargohda joy talashgan, o‘zaro muloqotda nizo kelib chiqqan, yo‘lni to‘sib qo‘ygan, yo‘l kira haqini kelishib bilmagan va b.q.) ham muhim o‘rin tutadi (25 foiz).

O‘ldirish yoki zo‘rluk ishlatish bilan qo‘rqitish jinoyati sabablari orasida hokimiyat vakilining (YPX inspektori, MIB xodimi) qonuniy harakatlariga (transport vositasini jarima maydonchasiga joylashtirish, aliment bo‘yicha qarzdorlikni undirish) qarshilik ko‘rsatish, jazo chorasidan qutilib qolishga harakat qilish ham uchraydi (21 foiz).

Tanosil yoki OIV kasalligi/OITSni tarqatish jinoyati bo‘yicha 30 ta ishlar tahlil qilinganda, mazkur jinoyatlarning sodir etilishi sabablari va shart-sharoitlari sifatida oilaviy munosabatlarni saqlab qolish, spirtli ichimlik ta‘siri, farzand ko‘rish niyatida bo‘lganligi, betartib jinsiy hayot, giyohvand moddalar iste‘moliga ruju qo‘yish, sevgi-muhabbat (jabrlanuvchi xabari bo‘lgan va rozi bo‘lgan), jinsiy ehtiyojini qondirish, jinsiy aloqa orqali pul topish kabilarni ko‘rsatish mumkin.

Tanosil yoki OIV kasalligi/OITSni tarqatish jinoyatini sodir etish shart-sharoitlari va sabablari tizimida ham oilaviy munosabatlar markaziy o‘rinni egallaydi. Bu borada kriminologlar ta‘kidlaganidek, “zarur oilaviy aloqalarning mavjud emasligi ayniqsa yosh qizlar uchun haylokatli ta‘sir ko‘rsatadi. Birinchidan, barcha oilalar tomonidan rad etilgan qizlar barvaqt jinsiy hayot yo‘liga kirib qoladilar, tez axloqsizlashadilar, yoshi katta erkaklar uchun oson o‘ljaga aylanadilar, ularning intim aloqalari tartibsiz xususiyat kasb etib boradi. Ikkinchidan, oila, maktabdan ajralib, normal insoniy muloqot doirasidan chetga chiqib, qizlar odatiy hayotga qaytishlari, atrofda gilarining hurmatini qozonishlari qiyin bo‘ladi. Ayollarning ijtimoiy tamg‘asi erkaklarga nisbatan kuchliroq, qat‘iyroq, shafqatsizroq bo‘ladi. Ayniqsa, mardikorlik, fohishalik, giyohvandlik, spirtli ichimliklar iste‘moliga ruju qo‘ygan qizlarning kelajagi fojeali yakun topadi” [8].

Tanosil yoki OIV kasalligi/OITSni qasddan bila turib tarqatish sabablariga aniqlik kiritadigan bo‘lsak, ular boshqalarning taqdiriga befarqlik motivi bilan bog‘liq bo‘ladi. Bu ayniqsa, spirtli ichimliklar, giyohvand moddalar iste‘moliga ruju qo‘ygan sudlanuvchilar shaxsiga xos xususiyatdir.

Jinoiy ravishda homila tushirish (abort) jinoyati bo‘yicha 30 ta ishlar tahlil qilinganda, mazkur jinoyatlarning sodir etilishi sabablari va shart-sharoitlari sifatida ko‘proq noqonuniy daromad topish (57 foiz), shu bilan birga benikoh, istalmagan homiladan qutilish, voyaga yetmagan shaxs bilan jinsiy aloqada bo‘lganligini yashirish, tanishiga yordam berish, oilasining buzilib ketishiga yo‘l qo‘ymaslik, o‘ylanishga majbur bo‘lib qolmaslik, ota-onasini oldida uyatli bo‘lib qolmaslik kabilarni ko‘rsatish mumkin.

Ayolni o‘z homilasini sun‘iy ravishda tushirishga majburlash jinoyati bo‘yicha 30 ta ishlarda mazkur jinoyatlarning sodir etilishi sabablari va shart-sharoitlari tahlil qilinganda, ular orasida oilasi buzilishining oldini olish, nikoh yo‘qligi sababli homiladan qutilish, o‘ylanishga majbur bo‘lib qolmaslik, jinsiy tarbiya va istalmagan homiladan himoyalani usullari bo‘yicha bilimga ega emaslik, birinchi farzandi va keyingi homila o‘rtasida muddatning qisqaligi, ishsizlik va bolani boqa olmaslik, mahalla-ko‘y oldida sharmanda bo‘lmaslik, jabrlanuvchining voyaga yetmaganligi tufayli jinoiy javobgarlikdan qochish kabilarni ko‘rsatish mumkin. Shuningdek, mazkur jinoyatni sodir etish shart-sharoitlari sifatida jabrlanuvchining noto‘liq oilada istiqomat qilishi, voyaga yetmaganlar o‘rtasidagi nazoratsizlik, jabrlanuvchining betartib hayot kechirishi kabilarni ham ko‘rsatib o‘tish mumkin.

Kasb yuzasidan o‘z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik jinoyati bo‘yicha 30 ta ishlarda mazkur jinoyatlarning sodir etilishi sabablari va shart-sharoitlari tahlil qilinganda, ular orasida ichki mehnat qoidalariga rioya etmaslik, bemorni to‘liq diagnostik tekshiruvlardan

o'tkazmasdan, shifoxonaga yotqizib kuzatuvga olmasdan, amaldagi tez tibbiy yordam ko'rsatish milliy standart talablari bo'yicha tekshirish rejasini tuzmasdan, shifoxonada statsionar ravishda qo'shimcha laborator tekshiruvlarni o'tkazmasdan, tibbiy protokollarga bepisand, vazifa hamda majburiyatlariga, o'z kasbiga nisbatan beparvolik va insofsizlik bilan munosabatda bo'lish, bemorni nazoratsiz va tibbiy yordamsiz qoldirish, bemorga nisbatan sovuqqonlik hamda e'tiborsizlik bilan qarash, bolalarni qarovsiz va nazoratsiz, yolg'iz qoldirish, tibbiy amaliyotni tegishli tahlillarini olmagan holda o'tkazish, noto'g'ri davolash muolajasini o'tkazganligini yashirish va javobgarlikdan qutilib qolish, bemorni gospitalizatsiya qilish davomida uning ahvolini yaxshilash choralarini ko'rish majburiyatini bajarmaslik; elektr anjomini o'rnatish qoidalarini buzish va talablariga rioya etmaslik kabilarni ko'rsatish mumkin.

Xavf ostida qoldirish jinoyati bo'yicha 30 ta ishlarda mazkur jinoyatlarning sodir etilishi sabablari va shart-sharoitlari tahlil qilinganda, ular orasida eng asosiysi jinoiy javobgarlikdan qutilib qolish maqsadida yo'l-transport hodisaasi joyini tark etish ustuvorlik qilmoqda.

Ushbu jinoyat sabablari va shart-sharoitlari orasida spirtli ichimlik iste'moli va mastlikni ham alohida ko'rsatib o'tish mumkin. Bunda nafaqat ayblanuvchining (mast holatda transport vositasini ehtiyotsiz boshqarish), balki jabrlanuvchining (mast holatda yo'lning qatnov qismiga chiqib ketishi) mastligi ham ushbu jinoyatni yuzaga kelishiga shart-sharait yaratmoqda.

Shu bilan birga mazkur jinoyat sabablari va shart-sharoitlari sifatida jabrlanuvchining huquqqa xilof xatti-harakatlari, yaqin qarindoshlarini himoya qilish maqsadi, yo'l harakati xavfsizligi qoidalariga bepisand munosabatda bo'lish, transport vositasini boshqarish huquqini beruvchi hujjatlarsiz, zarur ko'nikmaga ega bo'lmagan holda boshqarish, noqulay ob-havo sharoitida yo'ldagi ko'rish imkoniyatining cheklanganligi, yo'llarning sifati yaxshi emasligi, yo'l harakati xavfsizligi sohasidagi jazolarning yengilligi, kuchli charchoq sharoitida avtomashinani boshqarish (yo'lda uxlab qolish), voyaga yetmaganlarning yo'llarni kesib o'tish bo'yicha yo'l harakati xavfsizligi sohasidagi bilimlarining yetarli emasligi, texnik nosoz holdagi transport vositasida harakat qilish kabilarni ko'rsatib o'tish mumkin.

Yuqoridagilardan guvohi bo'lishimiz mumkinki, hayot yoki sog'liq uchun xavfli jinoyatlarning maxsus sabab va shart-sharoitlari tizimida oilaviy muhit, ayniqsa, muammoli oilalarda ulg'ayayotgan bolalar bilan ishlash, ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarga g'amxo'rlik qilish tizimidagi kamchiliklar muhim o'rin tutmoqda.

Bu borada ijtimoiy zaif bolalar "mahallabay" ishlash tizimi bilan qamrab olinmaganligini, oilaviy bolalar uylarida bolalarga nisbatan turli suiste'molchiliklarga yo'l qo'yilayotganligini ko'rsatib o'tish mumkin.

Ushbu yo'nalishda ijtimoiy zaif guruhdagi bolalarni barvaqt aniqlash va tahlil qilib borish orqali ular bilan "mahallabay" ishlash tizimi mavjud emas, bunday bolalar faqatgina huquqbuzarlik yoki jinoyat sub'ektiga yoki jabrlanuvchisiga aylangandagina vakolatli davlat organlari e'tiboriga tushadi.

Shuningdek, murakkab ijtimoiy vaziyatlarga tushib qolgan bolalarni ularning doimiy joylashuvi masalasi hal bo'lguniga qadar vaqtincha boshpana sifatida joylashtirish tizimi mavjud emas, bu ham ushbu bolalarni yosh huquqbuzar va jinoyat sodir etishga moyil bolalar bilan birgalikda saqlashiga sabab bo'lmoqda va ularning g'ayriijtimoiylashuvi uchun sharoit yaratmoqda.

Qolaversa, farzandlikka olish tizimidagi murakkabliklar ham noqonuniy bola savdosi va jinoiy ravishda abort uchun sharoit yaratmoqda. Bu ham farzandlikka olish tizimini takomillashtirish zaruratini ko'rsatmoqda.

Shu bilan birga oilaviy bolalar uylariga bolalarni qabul qilayotgan shaxslar tomonidan o'z qaramog'idagi shaxslarga nisbatan turli suiste'molliklar, shu jumladan, xavf ostida qoldirish kabi jinoyatlar sodir etilayotganligi farzandlikka oluvchilarni tanlash mezonlari va ularga qo'yilayotgan talablarni yanada qat'iyashtirish hamda ularga rioya etilishini nazorat qilish mexanizmlarini takomillashtirish, tutingan ota-onalarning oilaviy bolalar uylariga chiqarilgan yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni tarbiyalashdagi mas'uliyatini oshirish zaruratidan dalolat bermoqda.

Insonni shakllanishiga ta'sir ko'rsatadigan institutlar sifatida maktab, oliy ta'lim ham jinoyatchilik, shu jumladan, hayotga va sog'liqqa xavfli jinoyatlarning oldini olishda muhim o'rin tutadi. Shu nuqtai nazardan ta'lim sifatini oshirish, ta'limda gumanitar fanlarni o'qitishni ko'paytirish, o'qish va ishda ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish va mustahkamlash, qishloq va shahar ta'limi sifati o'rtasidagi tafovutni qisqartirish bo'yicha ishlar jinoyatchilikni jilovlashga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

O'rganilgan jinoyat ishlari bo'yicha sudlangan shaxslar orasida doimiy ish o'rniga ega bo'lganlari ulushi ham kattaligini ko'rsatmoqda. Shu nuqtai nazardan mehnat jamoalarining jinoyatchilik, shu jumladan, hayotga va sog'liqqa xavfli jinoyatlarning oldini olishdagi o'rnini e'tibordan qoldirib bo'lmaydi. Biroq, amaliyot sudlanuvchilar ishlagan mehnat jamoalarida hamkasblarning bir-biriga nisbatan befarqligi, mehnat intizomining pastligi kabi salbiy holatlar mavjudligini ko'rsatmoqda. Shuningdek, mehnat jamoalaridagi odob-axloq komissiyalarining faoliyati yetarli darajada samarali yo'lga qo'yilmaganligi natijasida ularning mehnat jamoalaridagi o'rnini va roli ham sezilmayapti.

Hayot yoki sog'liq uchun xavfli jinoyatlarning maxsus sabablari va shart-sharoitlari haqida so'z borganda tashqi muhitni ham ko'rsatib o'tish lozim. Chunki, shaxs ayni bir xil vaziyatda, biroq har xil tashqi muhit ta'sirida bir safar qonuniy, boshqa safar esa, noqonuniy harakat qilishi mumkin. Shunga ko'ra tashqi muhit, hayotiy vaziyat jinoyat sodir etish sababi yoki shart-sharoiti sifatida namoyon bo'lishi mumkin.

Adabiyotlarda ta'kidlanganidek, "hayotiy vaziyat jinoiy xulq-atvoriga turlicha ta'sir ko'rsatishi mumkin. Birinchidan, jinoiy xulq-atvorni qo'zg'atuvchi manba (motiv) bo'lishi mumkin, ya'ni shaxs og'ir hayotiy muammo qarshisida qolganda uni qonuniy yoki noqonuniy yo'l bilan hal etish bo'yicha tanlov qilishiga turtki bo'ladi. Ikkinchidan, hayotiy vaziyat xulq-atvor motivi va u yoki bu maqsadga erishish uchun imkoniyat yaratishi mumkin. Uchinchidan, hayotiy vaziyat jinoyat sodir etish uchun sabab ham bo'lishi mumkin. To'rtinchidan, hayotiy vaziyat jinoiy natijaga erishishga sharoit yaratishi yoki to'sqinlik qilishi mumkin. Beshinchidan, hayotiy vaziyat sub'ektning jinoyatdan keyingi xulq-atvoriga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Oltinchidan, hayotiy vaziyat sub'ektiv xususiyatdagi vaziyat (masalan, alkogol mastlik holati) bo'lishi ham mumkin" [9].

Shu tariqa tashqi muhit hayot yoki sog'liq uchun xavfli jinoyatlarni, shu jumladan, o'ldirish yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish, kasb yuzasidan o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik, xavf ostida qoldirish kabi jinoyatlarning sodir etilishi sababi yoki shart-sharoiti sifatida xizmat qilishi mumkin.

Ayrim hayot yoki sog'liq uchun xavfli jinoyatlar, masalan, o'ldirish yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitishning kriminologik xususiyatlari sifatida quyidagilarni uning latentlik darajasi yuqoriligini, qo'rqitish jinoyati asosan shaharlarda, qoida tariqasida jinoyatchilarning istiqomat qiladigan joyida, ko'pincha oilaviy-maishiy asoslarda, kechki va tungi vaqtlarda sodir etilishi, jinoyat jabrlanuvchisi ko'proq voyaga yetmagan shaxslar, jinoyatchi bilan er-xotin, qarindoshlik, qo'nichilik, do'stona munosabatlarda bo'lgan ayollar hisoblanishi, asosan vaziyatdan kelib chiqib, sodir etilishi, oldindan rejalashtirilgan, puxta tayyorgarlik ko'rilgan bo'lmasligi kabilarni ko'rsatish mumkin.

Hayot yoki sog'liq uchun xavfli jinoyatlar, masalan, o'ldirish yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish jinoyatining negizida jinoyatchi va jabrlanuvchi o'rtasidagi nizo yotadi. Sud-tergov amaliyoti tahlili nizoning vujudga kelish manbai sifatida quyidagilar namoyon bo'lishini ko'rsatmoqda: 1) jinoyatchi tomonidan yaratiladigan nizoli vaziyat; 2) jabrlanuvchi tomonidan yaratiladigan nizoli vaziyat; 3) uchinchi shaxslar tomonidan vujudga keltiriladigan nizoli vaziyat.

Ayrim hayot yoki sog'liq uchun xavfli jinoyatlar, masalan, kasb yuzasidan o'z vazifalarini bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi oqibatida boshqa shaxsga OIV kasalligi/OITSni yuqtirish, kasb yuzasidan o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik kabilar professional bilim va tajribasi yetarli emasligi sababli ham sodir etiladi. Xususan, sud-tergov amaliyotida tibbiyot xodimlarining professional (kasbiy) xatosi (tibbiy asbob-uskuna yoki jihozni lozim darajada sterilizatsiya qilmagan, qonni tekshirmay quygan) tufayli bemorga OIV kasalligi/OITS yuqishi holatlari aniqlangan.

Adabiyotlarda tanosil yoki OIV kasalligi/OITSni tarqatish jinoyatining maxsus sabablari sifatida “jinsiy aloqa, zo‘ravonlikni targ‘ib qilish, intim xizmatlarning noqonuniy savdosi, alkogol va giyohvand moddalar iste‘moli, individual himoya vositalarisiz tartibsiz jinsiy hayot kabilar” [10] ko‘rsatiladi.

Jinoiy ravishda homila tushirish (abort), ayolni o‘z homilasini sun‘iy ravishda tushirishga majburlash jinoyatlari uchun ham latentlik xos bo‘lib, ushbu jinoyatlar odatda boshqa shaxslarga jinoyatchiga bog‘liq bo‘lmagan holda ma‘lum bo‘lib qolgan taqdirdagina fosh bo‘ladi. Masalan, jinoyat ishlarida qabriston qorovuli nobud bo‘lgan homilani ko‘milayotganligini ko‘rib qolib yoki jabrlanuvchini qarindosh-urug‘lari voqeadan xabar topib, ichki ishlar organlariga xabar berganligi aniqlandi.

Transplantologiya sohasidagi jinoyatlarning kelib chiqish sabablari va shart-sharoitlari haqida so‘z borganda, Yu.A.Chernysheva [11] shunday yozadi: “transplantologiya sohasidagi jinoyatlarning sabablari sifatida iqtisodiy muammolar, aholining ayrim qatlamlarining qashshoqlashuvi, shifokorlarning insofsizligi, donorlik materiallarning taqchilligi, inson a‘zolari va (yoki) to‘qimalarining oldi-sotdisi sohasiga jinoiy elementlarning kirib kelganligi, ushbu sohadagi qonunchilikdagi huquqiy bo‘shliqlar, muayyan toifa fuqarolarning yetarlicha himoyalanganligi va boshqalarni ko‘rsatish mumkin bo‘lib, bu sabablar hali to‘liq emas va ular inson a‘zolari va (yoki) to‘qimalari sohasidagi noqonuniy harakatlar rivojlanishiga turtki bo‘lmoqda”.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Криминология: учебник / под ред. А.И. Долговой. – М., 2005. С. 583–584.; Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: учебник: в 2 т. – М., 2012. Т.1. – С. 495. (Criminology: textbook / ed. A.I. Debt. – М., 2005. P. 583–584.; Luneev V.V. Course of world and Russian criminology: textbook: in 2 volumes - М., 2012. Т.1. – P. 495.)
2. Кудрявцев В.В., Эминов В.Е. Причины преступности в России. Криминологический анализ. – М., 2006. – С.55. (Kudryavtsev V.V., Eminov V.E. Causes of crime in Russia. Criminological analysis. – М., 2006. – P.55.)
3. Пристанская О.В. Дети, преступность и духовно-нравственное состояние общества // Преступность и духовность: сборник научных статей. – М., 2008. – С. 217. (Pristanskaya O.V. Children, crime and the spiritual and moral state of society // Crime and spirituality: a collection of scientific articles. – М., 2008. – P. 217.)
4. Илянова О.И. Угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и их предупреждение: Дисс. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2015. – С. 91. (Ilyanova O.I. Threats of murder or grievous bodily harm and their prevention: Diss. ...cand. legal Sci. – Saratov, 2015. – P. 91.)
5. Кудрявцев В.Н. Преступность и нравы переходного общества. – М., 2002. – С. 139. (Kudryavtsev V.N. Crime and morals of a transitional society. – М., 2002. – P. 139.)
6. Насимов Г.А. Причины и меры предупреждения убийств: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2004. – С.10. (Nasimov G.A. Causes and measures to prevent murders: Author's abstract. diss. ...cand. legal Sci. – М., 2004. – P.10.)
7. Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личност преступника. – СПб., 2004. – С. 40. (Antonyan Yu.M., Kudryavtsev V.N., Eminov V.E. The identity of the criminal. – St. Petersburg, 2004. – P. 40.)
8. Бурдинская А.Н. Преступное инфицирование вирусом иммунодефицита человека: уголовно-правовая и криминологическая оценка: Дисс. ... канд. юридических наук. – Владивосток, 2017. – С. 157. (Burdinskaya A.N. Criminal infection with the human immunodeficiency virus: criminal legal and criminological assessment: Diss. ...cand. legal sciences. – Vladivostok, 2017. – P. 157.)
9. Яшин А.В. Постпреступное поведение: криминологический аспект. – М., 2006. – С. 61. (Yashin A.V. Post-criminal behavior: a criminological aspect. – М., 2006. – P. 61.)

- 10.** Теохаров А.К. Противодействие заражению инфекционными заболеваниями: уголовно-правовой и криминологический аспекты: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – Омск, 2013. – С.9.; Иерусалимская Е.А. Заражение венерическими болезнями : уголовно-правовые и криминологические аспекты: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – Ставропол, 2002. – С.25; Пантелеев А.В. Криминалистическая характеристика преступлений и её информационно-методическая рол в раскрытии, расследовании преступлений, связанных с заражением венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2006. – С. 10. (Teokharov A.K. Counteracting infection with infectious diseases: criminal legal and criminological aspects: Author's abstract. diss. ...cand. legal Sci. – Omsk, 2013. – P.9.; Ierusalimskaya E.A. Infection with sexually transmitted diseases: criminal law and criminological aspects: Author's abstract. diss. ...cand. legal Sci. – Stavropol, 2002. – P.25; Panteleev A.V. Forensic characteristics of crimes and its informational and methodological role in solving and investigating crimes related to infection with venereal disease and HIV infection: Abstract of thesis. diss. ...cand. legal Sci. – Ekaterinburg, 2006. – P. 10.)
- 11.** Чернышева Ю.А. Вопросы уголовно-правовой оценки в сфере донорства органов и тканей человека и их трансплантатсии (пересадки) в Российской Федератсии// Закон и право. – 2021. – №6. – С.70-71. (Chernysheva Yu.A. Issues of criminal legal assessment in the field of donation of human organs and tissues and their transplantation (transplantation) in the Russian Federation // Law and Law. – 2021. – No. 6. – P.70-71.)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000